

Bevarande och hantering av forskningsdata vid Svensk nationell datatjänst

Datum: 2021-11-22

Version: 2

[Creative Commons Erkännande 4.0](#)

(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datatjänst

snd.gu.se

031-786 10 00

snd@gu.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 463, 405 30 Göteborg

Forskningsdata bevaras och hanteras på ett sätt som gör dem användbara nu och i framtiden. Nedan följer en kort beskrivning av de åtgärder som vidtas för att säkerställa detta.

Dataintegritet och långtidssäkring

Forskningsdata som lämnas till SND hanteras på ett säkert sätt som möjliggör framtida återanvändning. Detta inkluderar:

- Viruskontroll av alla inskickade filer
- Checksummer på filnivå för att garantera dataintegritet
- Originalfiler bevaras i sina ursprungliga filformat och även i format som är lämpliga för långtidsbevarande (konvertering sker vid behov)
- Alla versioner av data bevaras och nya versioner tilldelas automatiskt en ny DOI
- Kontinuerlig säkerhetskopiering (filer finns lagrade på två av varandra oberoende platser)
- Kontinuerliga kontroller av filformat för att säkerställa att accepterade och föredragna filformat fortfarande är lämpliga för långtidsbevarande (migrering sker vid behov)
- Uppdatering av metadata vid behov, så att data beskrivs på ett så bra sätt som möjligt och fortsätter att vara begripliga och möjliga att använda.

Metadata och dokumentation

För att kunna förstå och återanvända data på ett korrekt sätt är det viktigt att ha tillgång till all relevant information. Data beskrivs med strukturerade metadata via ett formulär i SND:s dokumentationssystem DORIS. Eftersom olika domäner kräver olika metadata kan forskaren välja mellan ett antal olika domänspecifika metadata profiler. Utöver dessa finns även en allmän profil.

Förutom att beskriva data på ett utförligt sätt, är det viktigt att också dela relevant dokumentation som genererats under forskningsprocessen. Detta kan till exempel vara variabellistor, kodböcker, frågeformulär, publikationer, studierapporter och tekniska rapporter.

För att göra data synliga och sökbara publiceras en katalogpost i SND:s forskningsdatakatalog. Metadata i katalogposten kan sedan skördas av andra relevanta plattformar vilket också ökar sökbarheten för data. All metadata som beskrivs och delas via SND:s system omfattas av licensen CC0.

SND är certifierat som ett Trusted Digital Repository, följer OAIS-referensmodell och använder etablerade standarder och best practices vid hantering och bevarande av forskningsdata.